

María Isabel Haag

ORCID ID /0000-0002-3350-4980

Especialidad de cada autor: Geografía

Afiliación institucional Departamento de Geografía, Universidad Nacional del Sur (Argentina)

Adscripción a proyecto de investigación Turismo rural y las estrategias de intervención territorial: procesos asociativos y competencias de los agentes de desarrollo. Segunda Parte. 24/ZG25, UNS.

Indicar el autor o autora de correspondencia María Isabel Haag

Mail de autor de correspondencia isabel.haag@uns.edu.ar

Roberto Bustos Cara

ORCID ID /0000-0001-9205-8792

Especialidad de cada autor: Geografía

Afiliación institucional: Departamento de Geografía, Universidad Nacional del Sur (Argentina)

Adscripción a proyecto de investigación: Nuevos desarrollos en el marco de la Teoría de la acción territorial. Tensiones y conflictos en torno al territorio como construcción social en proceso desde una perspectiva crítica. Director: Dr. Roberto Bustos Cara. 24/G085. UNS.

Mail de autor usbustos@gmail.com

Grupo temático N 2 Procesos globales y transformaciones tecno-productivas

Subgrupo temático 2.3. Estrategias organizativas y espaciales

Comunidades de práctica y animación territorial en torno a fiestas gastronómicas del Sudoeste

Bonaerense

Palabras clave comunidades de práctica, acción colectiva, fiestas gastronómicas

Objetivos

Las fiestas representan iniciativas ancladas en las comunidades locales, con impacto en la identidad y en su capacidad de acción colectiva. Constituyen instancias de animación comunitaria y desarrollo en un sentido amplio. Es en este marco que analizamos las fiestas gastronómicas del sudoeste bonaerense, aplicando para ello la perspectiva de comunidad de práctica.

Metodología y análisis de datos

El presente trabajo forma parte de una línea de investigación centrada en las fiestas gastronómicas del Sudoeste Bonaerense, desarrollada en el marco de proyectos de investigación y extensión, financiados por la Universidad Nacional del Sur. En este marco se realizó el relevamiento de 18 fiestas gastronómicas populares, reconstruyendo las trayectorias de organización y su inserción territorial.

Entendemos las fiestas populares y, particularmente las gastronómicas, no solo como un hecho económico, sino como un hecho cultural, que se apoya en procesos de activación patrimonial y patrimonialización.

Consideramos las fiestas gastronómicas como un ámbito importante de análisis desde tres perspectivas, como una forma de acción colectiva, como un tipo particular de organización y como una **comunidad de práctica**. Como acción colectiva es una asociación que se apoya en procesos identitarios. Como organización se afirma en estructuras normativas de base jurídica de funcionamiento, desde una estructura más informal a estructuras más complejas. Como comunidad de práctica permite observar los procesos creativos y la capacidad de innovación. Todas representan formas de acción colectiva, todas

tienen estructuras más o menos complejas y todas son susceptibles de ser analizadas como comunidad de prácticas considerando los intercambios creativos.

Esta metodología resulta de utilidad, ya que estas entidades u organizaciones se conforman de manera espontánea y voluntaria, no son competitivas, tampoco jerárquicas y en muchos casos no están institucionalizadas. Representan, asimismo, experiencias de aprendizaje colectivo e innovación social, en las que el conocimiento se va co construyendo en la práctica (Gairín Sallán, 2015; Vasquez Bronfman, 2011; Wenger y Trayner, 2015).

Un objetivo complementario lo constituye el análisis de la gobernanza (Amisse Sylvain et al., 2013) que permite el funcionamiento de estas organizaciones, identificar actores y actantes principales, acuerdos y formas de relacionamiento, aprendizajes e innovaciones resultado de un intercambio de experiencias en la acción.

El proceso para llevar a cabo esta investigación contempla el desarrollo de la observación participante e involucramiento en los procesos de acción colectiva, enfatizando en la animación social, contribuyendo a crear vínculos entre los miembros de la comunidad y generar iniciativas que permitan desencadenar la acción colectiva.

Planteamiento del problema, principales hipótesis y/resultados resultados

Las pequeñas localidades del sudoeste bonaerense sufrieron un largo proceso de pérdida cultural en razón, inicialmente, de la fuerte emigración y posteriormente, por el desarrollo de una producción agropecuaria de exportación. La vida rural y de los pequeños pueblos sufrieron un largo proceso de desintegración debido a este proceso migratorio que provocó el vaciamiento de los espacios rurales.

Sin embargo, en los intersticios de la producción agropecuaria de exportación, se conservan y se producen iniciativas que recuperan la cultura local, recomponiendo un proceso de animación y autonomía

local, constituyendo semillas de acción colectiva que permiten insertar propuestas o desarrollar propuestas comunitarias

La mayor parte de las fiestas se reactivan a partir del año 2000 en adelante, excepto algunas de mayor trayectoria, en este sentido el reconocimiento de la diversidad gastronómica y asociado a ello, la relación con el turismo se afianza, al menos en nuestra región.

Se observa un movimiento de retorno que se acentúa en los últimos años, apareciendo un conjunto de nuevos residentes, especialmente neorurales y turistas, quienes son atraídos por un modo de vida rural. Se reconstruye la memoria de eventos pasados, anclados en una sociedad viva, que se expresaba en las localidades en eventos festivos y culturales. Esta nostalgia de situaciones o vivencias pasadas, genera cierta dinámica y, si bien no representa un crecimiento demográfico o económico, reactiva la comunidad local.

Las fiestas aparecen progresivamente a medida que se re construye un tejido social y de actividades en los espacios rurales, asociadas a una diversificación productiva, como producción de olivos, viñedos, trufas, que recuperan una canasta de bienes y servicios disponibles para el turismo.

Relevancia del trabajo

La comunidad de práctica se genera a efectos de favorecer procesos de identidad territorial regional y el acceso a recursos provenientes de políticas públicas. En esta instancia el trabajo cooperativo y solidario, permite superar una situación de actuación individual y aislada, para lograr “la dinamización interna que conduzca hacia un proceso de transformación” (Gairín Sallán, 2015, p. 11; Vasquez Bronfman, 2010; Wenger, 1998, citado por Garín Sallan, 2015, p.24). No sólo deben pensarse como un espacio para resolver problemas (camaradas en la adversidad), sino también para buscar oportunidades (camaradas en la oportunidad) (Vasquez Bronfman, 2011).

Las Comisiones Organizadoras de fiestas con las cuales se constituyó la red son la Fiesta del Mate y la Torta Frita, Fiesta del Omelette Gigante, Fiesta del Asador Criollo, Fiesta de la Comida Mediterránea, Fiesta Nacional del Camarón y Langostino, Fiesta de la Carbonada, Strudel Fest, Fiesta del Churro, Fiesta de la Comida al Disco, Encuentro del Budín, Fiesta del Cordero al Disco, Fiesta de la Historia de la Carne, Fullsen Fest, Fiesta de la Carneada, Fiesta de la Vendimia, Fiesta de la Trufa, Fiesta de la Ostra y Fiesta del Cubanito. Su importancia radica en que se está generando un sistema dinámico, que incluye múltiples procesos que transforman el conjunto social reconstruyendo vínculos y proyectos.

Referencias

Amisse S., Leroux I., Muller P. y Widehem C. 2013. *Les reseaux de communautés de pratiques dans la dynamiques de la gouvernance territoriale horticole: le cas de l'Anjou. Geographie, Economie, Société Lavoisier*, vol 15(3), 183-203.

Gairín Sallán, J. 2015. *Las Comunidades de Práctica Profesional: Creación, desarrollo y evaluación*. Wolters Kluwer España, S.A.

Vasquez Bronfman, S. 2011. *Comunidades de práctica*. *Educar*, vol. 47(1), 51-68.

Wenger, E. y Trayner, B. 2015. *Comunidades de práctica una breve introducción*. Flacso Pent